

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202004233, 30 Januari 2020

Pencipta

Nama : **I Putu Hardani Hesti Duari, Apriyanti Tarwiyah,**
Alamat : Krapyak Kulon, Rt.02, Kel. Panjangrejo, Kec. Pundong, Kab. Bantul,
DI Yogyakarta, Bantul, DI Yogyakarta, 55771
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **I Putu Hardani Hesti Duari, Apriyanti Tarwiyah,**
Alamat : Krapyak Kulon, Rt.02, Kel. Panjangrejo, Kec. Pundong, Kab. Bantul,
DI Yogyakarta, Bantul, 22, 55771
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **PEMANDUAN PERJALANAN WISATA**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 September 2019, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000177601

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS,
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	I Putu Hardani Hesti Duari	Krapyak Kulon, Rt.02, Kel. Panjangrejo, Kec. Pundong, Kab. Bantul, DI Yogyakarta
2	Apriyanti Tarwiyah	Leuwinutug, Rt.03, Rw.01, Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	I Putu Hardani Hesti Duari	Krapyak Kulon, Rt.02, Kel. Panjangrejo, Kec. Pundong, Kab. Bantul, DI Yogyakarta
2	Apriyanti Tarwiyah	Leuwinutug, Rt.03, Rw.01, Kel. Leuwinutug, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat

